

НАУЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

НОМЕР 7(67) 2020

www.theoreticaleconomy.ru

ЖУРНАЛ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА»

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 74611 от 24 декабря 2018 г.

Учредитель журнала:
Ярославский государственный технический университет

Журнал издается с 2011 года, выходит 1 раз в месяц
с 06.06.2017 года включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук

Редакционная коллегия:

Главный редактор

Гордеев В.А. (Ярославль, Россия)

Заместитель главного редактора

Майорова М.А. (Ярославль, Россия)

Заместитель главного редактора

Родина Г.А. (Ярославль, Россия)

Члены редакционной коллегии

Алиев У.Ж. (Астана, Казахстан)

Альпидовская М.Л. (Москва, Россия)

Бабаев Б.Д. (Иваново, Россия)

Бондаренко В.М. (Москва, Россия)

Вахрушева Н.А. (Ярославль, Россия)

Дяо Сюхуа (Далянь, КНР)

Карасева Л.А. (Тверь, Россия)

Корняков В.И. (Ярославль, Россия)

Кузнецов А.В. (Москва, Россия)

Ладислав Жак (Прага, Республика Чехия)

Лемещенко П.С. (Минск, Беларусь)

Липов В.В. (Харьков, Украина)

Ответственный секретарь:

Маркин М.И. (Ярославль, Россия)

Адрес редакции:

150023, г. Ярославль, Московский проспект, 88, Г-333

Телефон: (4852) 44-12-50

Сайт: www.theoreticaleconomy.ru

e-mail: vagordeev@rambler.ru

Новиков А.И. (Владимир, Россия)

Николаева Е.Е. (Иваново, Россия)

Сапир Е.В. (Ярославль, Россия)

Шкиотов С.В. (Ярославль, Россия)

Юдина Т.Н. (Москва, Россия)

Научные консультанты журнала

Водомеров Н.К. (Курск, Россия)

Мелиховский В.М. (Ярославль, Россия)

Чекмарев В.В. (Кострома, Россия)

РУБРИКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Гордеев В.А. Теоретическая экономия: и снова к новым идеям.....	4
--	---

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Тебекин А.В. Оценка качества взаимосвязи составляющих триады управления социально-экономическими системами «цель-измеримость-практическая реализация	11
---	----

Юдина Т.Н. Государство как государство, псевдогосударство как корпорация и / или как цифровая платформа (перереформирование экономической=домостроительной роли государства и власти)	22
--	----

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЯГТУ О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Хашиева А.М. Анализ эволюции подходов к определению понятия и сущности цифровой экономики	32
--	----

НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: ТЕОРЕТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Варавва М.Ю. Усиление внешних позитивных эффектов научного знания в новой экономике.....	42
---	----

Шимохин А.В. Трансформация профессий и изменения занятости населения Российской Федерации в условиях четвертой промышленной революции.....	51
---	----

Савельева Н.К., Данилова М.В. Рынки несовершенной конкуренции в энергетике: модели и перспективы развития	61
--	----

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Альпидовская М.Л. К вопросу об устойчивости теории Томаса Мальтуса.....	69
--	----

Глебова А.Г., Ивановская Ж.В., Лукашенко И.В. Новый шелковый путь: геополитические интересы России	78
---	----

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Варламова В.А. Социально-экономическая латентность России в погоне за цифровым миром	85
---	----

РЕЦЕНЗИИ И ОТКЛИКИ

Кузнецов А.В. Отзыв на статью Примышева И.Н. «Факторы и современные модели экономического роста и развития».....	91
---	----

АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ И СУЩНОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Хашиева Аминат Мустафаевна

ведущий консультант Федерального агентства по туризму,
соискатель ученой степени кандидата экономических наук,
Российский государственный гуманитарный университет.
г. Москва, Российская Федерация.
E-mail: lamislomo@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена анализу эволюции и многообразия подходов к определению понятия и сущности цифровой экономики. Цифровая экономика характеризуется большинством исследователей и экспертов как новый этап развития экономики и общества на основе активного развития и распространения цифровых технологий и использования цифровой информации. Выявлены схожие и отличительные особенности между подходами различных зарубежных и отечественных ученых и экспертов. Предложено выработать единые подходы к определению понятия и сущности цифровой экономики в целях нивелирования возможных негативных последствий от терминологического многообразия.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровые данные, информационно-коммуникационные технологии, информационная экономика, интернет экономика, новая экономика.

JEL: O10, O30

ANALYSIS OF EVOLUTION OF APPROACHES TO DEFINING THE DIGITAL ECONOMY CONCEPT AND ESSENCE

Leading Consultant at Federal Agency for Tourism,
Postgraduate student of Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russian Federation

Abstract: The article is devoted to the analysis of the evolution and diversity of approaches to the definition of the concept and essence of the digital economy. The digital economy is characterized by most researchers and experts as a new stage in the development of the economy and society based on the active development and dissemination of digital technology and the use of digital information. Identified and distinctive features between the approaches of various foreign and domestic scientists and experts. It is proposed to develop unified approaches to the definition of the concept and essence of the digital economy in order to mitigate possible negative consequences from terminological diversity.

Keywords: digital economy, digital technologies, digital data, information and communication technologies, information economy, internet economy, new economy

Введение

В последние десятилетия в результате появления и бурного развития цифровых информационно-коммуникационных технологий, а также новых способов и видов осуществления человеческой деятельности, экономика и общество вступили на новый этап своего развития, названного многими исследователями и экспертами собирательным термином «цифровая экономика».

Многоаспектный и масштабный характер нового этапа социально-экономического развития привел к многообразию подходов к определению его понятия и сущности.

Актуальность темы исследования обусловлена активным развитием цифровой экономики на современном этапе и актуальной проблемой отсутствия единых методологических подходов к

определению понятия и сущности «цифровая экономика».

Целью исследования является анализ эволюции и многообразия различных подходов к определению понятия и сущности цифровой экономики.

Основная часть

Анализ эволюции подходов к определению цифровой экономики среди зарубежных исследователей и экспертов

Во многих отечественных и зарубежных научных и экспертных исследованиях термин «цифровая экономика» (Digital Economy) зачастую отождествляется с такими понятиями, как «умная экономика» (Smart Economy), «виртуальная экономика» (Virtual Economy), «интернет экономика» (Internet economy), «информационная экономика» (Information Economy), «сетевая экономика» (Net Economy), «электронная экономика» (E-Economy), «экономика знаний» (Knowledge Economy), «новая экономика» (New Economy), «мобильная экономика» (Mobile Economy), «платформенная экономика» (Platform Economy), «веб-экономика» (Web Economy), «гигономика» (Gig Economy), «техно-экономика» (Techno-economic), «экономика приложений» (Application Economy), «вики-номика» (Wikinomics), «экономика iPhone» (iPhone Economy), и многими другими.

Данное обстоятельство является следствием многостороннего и масштабного характера нового этапа развития экономики и общества.

Вместе с тем, многообразие подходов встречается и непосредственно по отношению к понятию «цифровая экономика» [1].

Термин «цифровая экономика» был впервые упомянут в 1995 году в работах канадского ученого Дона Тапскотта и американского ученого Николаса Негропonte.

Цифровая экономика в работе Тапскотта Д. «Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки» (1995 г.) интерпретируется как «эпоха сетевого интеллекта», когда происходит «не только сетевое взаимодействие технологий, умных машин, но и объединение людей в сеть с помощью технологий», которые «объединяют интеллект, знания и творческий потенциал для прорывов в целях создания богатства и социального развития» [2].

Тапскотт Д. также объясняет взаимосвязь между новой экономикой, новым бизнесом и новыми технологиями в рамках цифровой экономики.

В дальнейшем Негропonte Н. в своей работе «Цифровой мир» (1995 г.) определил цифровую экономику как «использование битов вместо атомов» [3].

Помощник президента США по науке и технике Лейн Н. в своей работе «Продвижение цифровой экономики в 21 веке» (1999 г.) дает определение цифровой экономике как «...конвергенции вычислительных и коммуникационных технологий в Интернете и вытекающего из этого потока информации и технологий, который стимулирует всю электронную коммерцию и масштабные организационные изменения». Автор также делает акцент на электронной коммерции и более широких последствиях ЦЭ в части таких проблем, как конфиденциальность, инновации, стандарты и цифровое неравенство [4].

Маргеро Л. и др. (Министерство торговли США) в исследовании «Развивающаяся цифровая экономика» (1999 г.) выявляют основные четыре фактора развития ЦЭ: «Создание Интернета», «Электронная коммерция», «Розничная продажа материальных товаров», «Цифровая доставка товаров и услуг» [5].

Брайнджолфссон Э. и Каин Б. в работе «Понимание цифровой экономики: данные, инструменты и исследования» (2000 г.) подразумевают под цифровой экономикой «...современную и все еще в значительной степени неосуществленную трансформацию всех секторов экономики с помощью компьютерной оцифровки информации» и акцентируют важность изучения цифровой экономики сквозь призму различных направлений исследований, включая вопросы макроэкономики, труда,

конкуренции, организационных изменений [6].

В статье Клинг Р. и Ламб Р. «ИТ и организационные изменения в цифровой экономике» (2000г.) цифровая экономика «...включает товары или услуги, разработка, производство, продажа или предоставление которых в значительной степени зависят от цифровых технологий» и структурирована авторами в рамках четырех сегментов: «Высококачественные цифровые товары и услуги», «Смешанные цифровые товары и услуги», «ИТ-услуги для производства товаров» и «ИТ-индустрия» [7].

Мезенбург Т. (Бюро переписи США) в работе «Измерение цифровой экономики» (2001г.) акцентирует внимание на измерении электронного бизнеса и коммерции и определяет цифровую экономику как «составную из трех основных компонентов»:

- «Инфраструктура электронного бизнеса – часть общей экономической инфраструктуры, используемая для поддержки электронных бизнес-процессов и ведения электронной торговли»;
- «Электронный бизнес – любые процессы, которые осуществляются коммерческими предприятиями посредством компьютерных сетей»;
- «Электронная коммерция – стоимость товаров и услуг, торговля которыми осуществляется посредством компьютерных сетей» [8].

В исследовании британской компании Economist Intelligence Unit «Рэнкинг цифровой экономики» (2010 г.) делается упор на основы цифровой экономики без ее определения. При этом авторами дана оценка ЦЭ исходя из «качества ИКТ-инфраструктуры государства и способности конечных потребителей, организаций и госорганов использовать ИКТ в своих интересах» [9]. Также в контексте оценки ЦЭ в работе уделяется внимание оценке страны по критерию развития предпринимательской, социальной, правовой, культурной среды и осуществляемой правительствами политике.

В рамках исследовательской работы ОЭСР «Цифровая экономика» (2013г.) отмечается, что «цифровая экономика обеспечивает и способствует осуществлению торговли товарами и услугами посредством электронной коммерции в сети Интернет» [10]. Одновременно рассматриваются вопросы, связанные с сетевыми эффектами, цифровыми платформами и степенью их открытости, конкуренции и регулирования на цифровых рынках.

В Стратегии цифровой экономики Австралии цифровая экономика определяется как «глобальная сеть экономической и социальной деятельности, обеспечиваемая цифровыми технологиями, такими, как сеть Интернет и мобильные сети». При этом в качестве основных факторов развития ЦЭ выделяются «готовность к цифровизации», «окружающая среда», «использование», «меры господдержки ЦЭ» [11].

Экспертами Европейской комиссии в работе «Экспертная группа по налогообложению цифровой экономики: Общие вопросы» (2013 г.) цифровая экономика определяется как «...экономика, основанная на цифровых технологиях (по-другому – интернет-экономика)» [12]. Вместе с тем подчеркивается, что «цифровая экономика все больше переплетается с традиционной экономикой, что делает различия между ними менее четкими» и отмечается, что предприятия эпохи ЦЭ характеризуются зачастую финансированием инновационных продуктов и услуг посредством альтернативных источников (в частности, венчурного капитала), преобладанием нематериальных активов в структуре баланса, использованием инновационных бизнес-моделей (включая платформенные бизнес-модели) и глобальным форматом осуществления электронной коммерции.

Исследователи Британского компьютерного общества в статье «Цифровая экономика» (2014г.) отмечают, «цифровая экономика относится к экономике, основанной на цифровых технологиях, хотя мы все чаще воспринимаем это как ведение бизнеса на рынках, основанных на сети Интернет и Всемирной паутине» [13]. Кроме того, в качестве актуальных в рамках развития ЦЭ выделяются вопросы, связанные с инновациями, цифровой грамотностью, кибербезопасностью и правовые вопросы.

Основная тема исследования Европейского парламента «Вызовы конкурентной политики в цифровой экономике» (2015 г.) посвящена вопросам конкуренции и регулирования цифровой

экономики. При этом цифровая экономика определяется как «комплексная структура из множества уровней и слоев, связанных друг с другом узлами, количество которых почти бесконечно и постоянно увеличивается». Вместе с тем, отмечается, что «...платформы связаны между собой, что позволяет устанавливать связь с конечными пользователями посредством различных вариативных маршрутов и затрудняет, таким образом, исключение конкурирующих игроков» [14].

Согласно положениям работы Палаты общин Великобритании «Цифровая экономика» (2016г.), посвященной вопросам регулирования и развития ЦЭ, «...цифровая экономика основана как на цифровом доступе к товарам и услугам, так и на использовании коммерческими предприятиями цифровых технологий» [15].

В рамках Инициативы G20 «Инициатива развития и сотрудничества в области цифровой экономики» (2016г.) ЦЭ определяется как «... широкий спектр видов экономической деятельности, основанных на использовании оцифрованной информации и знаний как основного фактора производства, использовании современных информационных сетей как основного формата деятельности, использования ИКТ как основного фактора роста производительности и экономической структурной оптимизации» [16]. Отдельное внимание в Инициативе уделено сетевым и интеллектуальным ИКТ, обеспечивающим экономическую деятельность, реализации государственной политики, в том числе кросс-национальной, а также приоритетам развития ЦЭ.

Цифровая экономика в работе Элмасри Т. и др. «Цифровой Ближний Восток: превращение региона в ведущую цифровую экономику» (2016г.) определена как «меньше, чем концепция, но больше, чем способ ведения дел» с тремя характерными атрибутами: «создание ценности в новых форматах коммерческой деятельности, оптимизация процессов обслуживания потребителей, а также создание основополагающих возможностей, которые поддерживают всю структуру деятельности» [17]. В работе также освещаются вопросы измерения ЦЭ, производительности региона и стратегий государства и бизнеса для ускорения продвижения к ЦЭ.

В статье Баль М. «Работа будущего: будущее бизнеса и рабочих мест в цифровой экономике Азиатско-Тихоокеанского региона» (2016г.) описывается различие между «деланием» и «бытием» в цифровой форме и предлагается сосредоточиться на ценности и прибыльности бизнеса, указывается на необходимость «предприятиям внедрять цифровую среду в самую суть своей деятельности, взаимодействия с клиентами, партнерами и сотрудниками, в связи с тем, что цифровизация создает условия для повышения доходности бизнеса» [18].

Никрем М., Бёртон Б., Догерти П. в исследовании международной компании Accenture «Цифровое разрушение: мультипликатор роста» (2016 г.) определяют ЦЭ как «часть общего экономического производства, получаемую за счет ряда различных общих «цифровых» ресурсов, к которым относятся цифровые навыки, цифровое оборудование (физическое и виртуальное), промежуточные цифровые товары и услуги, используемые в производстве, что и является основой цифровой экономики» [19]. Кроме того, в работе даются рекомендации как улучшить микро- и макроэкономический рост за счет лучшего использования основ ЦЭ.

Под цифровой экономикой Роуз М. в статье «Цифровая экономика» (2016 г.) подразумевает «всемирную сеть экономической деятельности, в которой используются информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)» и полагает, что ЦЭ «...также можно определить более просто как экономику, основанную на цифровых технологиях» [20].

Дальман С., Мили С., Вермелингер М. (ОЭСР) в работе «Использование цифровой экономики для развивающихся стран» (2016 г.) дают следующее определение ЦЭ: «Цифровая экономика представляет собой объединение нескольких технологий общего назначения (GPT) и видов экономической и социальной деятельности, осуществляемых людьми посредством сети Интернет, а также связанных с данными процессами технологий. Цифровая экономика включает в себя физическую инфраструктуру (широкополосные сети, маршрутизаторы и т.п.), устройства (компьютеры, смартфоны

и т.п.), приложения (Google, Salesforce и т.п.), а также предоставляемые цифровыми технологиями функциональные возможности (Интернет-вещей, аналитика данных, облачные вычисления)» [21]. В работе также изучается потенциал ЦЭ по обеспечению инклюзивного и устойчивого роста при условии задействования основных факторов ЦЭ.

В 2017 г. термин «цифровая экономика» был определен в Оксфордском словаре «Цифровая экономика» как «...экономика, функционирующая, в основном, с использованием цифровых технологий, включая осуществляемые в сети Интернет электронные транзакции» [22].

Экспертами Всемирного банка ЦЭ определяется в исследовании «О перспективах цифровой экономики в России» (2017 г.) как «система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий» [23].

В статье международной компании Deloitte «Что такое цифровая экономика?» (2019 г.) дается следующее определение ЦЭ: «...цифровая экономика – это вид экономической активности, возникающей в результате осуществления миллиардов периодических онлайн-соединений между людьми, организациями, устройствами, данными и процессами. Фундаментом ЦЭ является гиперподключенность, которая означает растущую взаимосвязанность людей, предприятий и машин, что является результатом развития сети Интернет, мобильных технологий и Интернета-вещей (IoT)» [24]. Помимо этого, в статье рассматриваются четыре ключевые области цифровой трансформации: рынок труда, обслуживание потребителей, цифровые сети снабжения продукцией и Интернет-вещей (IoT).

Анализ эволюции подходов к определению цифровой экономики среди отечественных исследователей и экспертов

Согласно положениям Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы (2017 г.) цифровая экономика представляет собой «хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [25].

В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» ЦЭ определена как «хозяйственная деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных технологий, а также формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы» [26].

Алетдиновой А.С. и Бабкиным А.В. (2017 г.) цифровая экономика определяется как совокупность базирующихся на использовании цифровых технологий отдельного типа экономики, системы социально-экономических и организационно-технических отношений и сложной организационно-технической системы [27].

Ивановым В.В. (2017г.) дается определение ЦЭ как «виртуальной сферы, дополняющей нашу реальность» [28].

По мнению Кешелава А.В., Буданова В.Г., Румянцева В.Ю. и др. (2017 г.) цифровая (электронная) экономика – это «экономика, существующая в условиях гибридного мира» [29].

Евтянова Д.В. и Тиранова М.В. (2017 г.) предлагают понимать под ЦЭ «автоматизированное управление хозяйством на основе передовых информационных технологий; уклад, основанный на эффективном информационном управлении системой производства» [30].

Согласно подходам Сударушкиной И.В. и Стефановой Н.А. (2017 г.), ЦЭ – это «результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области информации и

коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и социальной деятельности» [31].

Норец Н.К. и Станкевич А.А. (2017 г.) характеризуют ЦЭ как «...систему экономических и политических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых (компьютерных) ИКТ» [32].

Аузаном А.А. (2018 г.) цифровая экономика понимается как «экономика сверхнизких транзакционных издержек», а смысл цифровой трансформации – «в радикальном снижении уровня транзакционных издержек и изменении их структуры» [33].

Баранов Д.Н. (2018 г.) под ЦЭ предлагает понимать «проникновение цифровых технологий во все аспекты хозяйственной и социальной жизни общества, позволяющие посредством интернета, с использованием информационно-коммуникативных средств, коммуницироваться, координировать, моментально обмениваться меняющейся информацией в реальном времени и выполнять хозяйственные операции, минуя географическое местоположение субъектов хозяйственных отношений» [34].

Маркова В.Д. (2019 г.) определяет ЦЭ как «...новый этап развития экономики, в основе которой лежит интеграция физических и цифровых объектов в сфере производства и потребления, в экономике и обществе» [35].

Осиповым Ю.М., Юдиной Т.Н. и Гелисхановым И.З. (2019 г.) цифровая экономика характеризуется как новый этап развития информационной экономики (информационная экономика 2.0) и дается следующее определение ЦЭ: «Цифровая (информационно-цифровая) экономика – это глобальная сложноорганизованная система институтов и экономических, технологических, социальных и иных отношений и квазиотношений между различными акторами – людьми, компаниями, роботами, машинами, системами, платформами – в которой главным производительным ресурсом и фактором производства информационно-цифровых благ становятся нематериальные активы в цифровом виде: данные, большие данные, информация, знания» [36].

Обсуждение результатов исследования

Как показывают результаты исследования, цифровая экономика согласно вышеуказанным подходам понимается и описывается различными исследователями и экспертами в совершенно различных терминах и категориях, в частности как:

- «эпоха сетевого интеллекта»;
- «конвергенция технологий и поток информации»;
- «трансформация всех секторов экономики с помощью оцифровки»;
- «товары или услуги, разработка, производство, продажа или предоставление которых в значительной степени зависят от цифровых технологий»;
- «совокупность инфраструктуры электронного бизнеса, электронного бизнеса и коммерции»;
- «основа для торговли товарами и услугами посредством электронной коммерции в сети Интернет»;
- «глобальная сеть экономической и социальной деятельности, обеспечиваемая цифровыми технологиями»;
- «экономика, основанная на цифровых технологиях»;
- «ведение бизнеса на интернет-рынках»;
- «комплексная структура из множества уровней и слоев, связанных друг с другом узлами»;
- «экономика, основанная на цифровом доступе к товарам и услугам и на использовании коммерческими предприятиями цифровых технологий»;
- «широкий спектр видов экономической деятельности, основанных на использовании оцифрованной информации и знаний как основного фактора производства»;
- «часть общего экономического производства, получаемую за счет ряда различных общих «цифровых» ресурсов»;

- «всемирная сеть экономической деятельности, в которой используются информационные и коммуникационные технологии»;
- «объединение нескольких технологий общего назначения (GPT) и видов экономической и социальной деятельности, осуществляемых людьми посредством сети Интернет, а также связанных с данными процессами технологий»;
- «экономика, функционирующая с использованием цифровых технологий, включая осуществляемые в сети Интернет электронные транзакции»;
- «система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых ИКТ»;
- «вид экономической активности, возникающей в результате осуществления миллиардов периодических онлайн-соединений между людьми, организациями, устройствами, данными и процессами»;
- «хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде»;
- «совокупность базирующихся на использовании цифровых технологий отдельного типа экономики, системы социально-экономических и организационно-технических отношений и сложной организационно-технической системы»;
- «виртуальная сфера, дополняющая нашу реальность»;
- «экономика, существующая в условиях гибридного мира»;
- «автоматизированное управление хозяйством на основе передовых информационных технологий; уклад, основанный на эффективном информационном управлении системой производства»;
- «результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области информации и коммуникации»;
- «систему экономических и политических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых ИКТ»;
- «экономика сверхнизких транзакционных издержек»;
- «проникновение цифровых технологий во все аспекты хозяйственной и социальной жизни общества»;
- «новый этап развития экономики, в основе которой лежит интеграция физических и цифровых объектов в сфере производства и потребления, в экономике и обществе»;
- «глобальная сложноорганизованная система институтов и экономических, технологических, социальных и иных отношений и квазиотношений» и др.

Таким образом, цифровая экономика характеризуется и как новый этап развития экономики, и как инфраструктура электронной коммерции, и как виды экономической деятельности, и как совокупность технологий, и как хозяйственная деятельность, и как совокупность институтов, и как система отношений, и как виртуальная сфера, и как автоматизированное управление хозяйством и т.д.

Вместе с тем, общим моментом в большинстве подходов являются цифровые технологии и цифровые данные – то есть основные факторы развития цифровой экономики.

С учетом изложенного, необходимо отметить, что различное теоретическое понимание термина и сущности ЦЭ может приводить к целому ряду вполне практических отрицательных последствий для экономики и общества.

В частности, неоднозначное понимание ЦЭ, а также ее целей, задач и механизмов реализации, может стать основным фактором неэффективности усилий государства, бизнеса, науки и общества по развитию цифровой экономики и общества (например, в рамках реализации и оценки эффективности реализации различных государственных, национальных, федеральных, региональных проектов и программ, в рамках государственной системы статистического учета и т.д.).

В данном контексте уместно упомянуть теоремы С. Каплана, согласно которым «50% проблем в

мире возникают из-за того, что люди используют одни и те же слова в разных значениях», а «остальные 50% проблем происходят от людей, использующих разные слова с одинаковым значением» [37].

В связи с этим, в целях снижения возможных отрицательных последствий для развития экономик и обществ в различных странах считаем необходимым обеспечить выработку единых международных подходов к определению понятия и сущности цифровой экономики и их имплементации в национальные законодательства.

Дискуссии по выработке указанных подходов могут быть развернуты в рамках международных площадок, таких, как ООН, ОЭСР, ВЭФ или G20.

Одновременно отмечается, что, на наш взгляд, более полными и точными среди вышеизложенных подходов к пониманию сущности цифровой экономики являются подходы отечественных экономистов Осипова Ю.М., Юдиной Т.Н., Гелисханова И.З.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. R. Buht, R. Heeks. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy, 2018.
2. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 1995.
3. Nicholas Negroponte. Being Digital: Vintage Books, 1995.
4. Lane N. Advancing the digital economy into the 21st century, Information Systems Frontiers, 1(3). 1999. Pp. 317-320.
5. Margherio L. et al. The Emerging Digital Economy, Department of Commerce, Washington, DC, 1999. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/emergingdig_0.pdf (дата обращения: 01.05.2020).
6. Brynjolfsson, E. and Kahin, B. Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research, MIT Press, Cambridge, MA. 2000a.
7. Kling, R. and Lamb, R. IT and organizational change in digital economies, in Understanding the Digital Economy, E. Brynjolfsson & B. Kahin (eds), MIT Press, Cambridge, MA. 2000. Pp. 295-324.
8. Mesenbourg, T.L., 2001. Measuring the Digital Economy, US Bureau of the Census, Suitland, MD. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2001/econ/umdigital.pdf> (дата обращения: 01.05.2020).
9. Economist Intelligence Unit, 2010. Digital Economy Rankings 2010 Beyond E-Readiness, Economist Intelligence Unit, London. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://graphics.eiu.com/upload/EIU_Digital_economy_rankings_2010_FINAL_WEB.pdf (дата обращения: 01.05.2020).
10. OECD, 2013. The Digital Economy, OECD, Paris. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf> (дата обращения: 01.05.2020).
11. Department of Broadband Communications and the Digital Economy (DBCDE), Australia. Advancing Australia as a Digital Economy: An Update to the National Digital Economy Strategy, Department of Broadband, Communications and the Digital Economy, Canberra. 2013. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://apo.org.au/node/34523> (дата обращения: 01.05.2020).
12. European Commission. Expert Group on Taxation of the Digital Economy, European Commission, Brussels. 2013. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/general_issues.pdf (дата обращения: 01.05.2020).
13. British Computer Society. The Digital Economy, British Computer Society, London. 2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://policy.bcs.org/sites/policy.bcs.org/files/digital%20economy%20Final%20version_0.pdf (дата обращения: 01.05.2020).
14. European Parliament. Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, European Parliament, Brussels. 2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.europarl.europa.eu/>

RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf (дата обращения: 01.05.2020).

15. House of Commons. The Digital Economy, House of Commons Business, Innovation and Skills Committee, London. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmbis/87/87.pdf> (дата обращения: 01.05.2020).

16. G20 DETF. G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative, G20 Digital Economy Task Force. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.g20.utoronto.ca/2016/g20-digital-economy-development-and-cooperation.pdf> (дата обращения: 01.05.2020).

17. Elmasry T. et al. Digital Middle East: Transforming the Region into a Leading Digital Economy, McKinsey & Company, New York, NY. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.mckinsey.com/global-themes/middle-east-and-africa/digital-middle-east-transforming-the-region-into-a-leading-digital-economy> (дата обращения: 01.05.2020).

18. Bahl M. The Work Ahead: The Future of Businesses and Jobs in Asia Pacific's Digital Economy, Cognizant, Chennai. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.cognizant.com/whitepapers/the-work-ahead-the-future-of-business-and-jobs-in-asia-pacifics-digital-economy-codex2255.pdf> (дата обращения: 01.05.2020).

19. Knickrehm M., Berthon B. and Daugherty P. Digital Disruption: The Growth Multiplier, Accenture, Dublin. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Digital-Disruption-Growth-Multiplier.pdf (дата обращения: 01.05.2020).

20. Rouse M. Digital Economy, Techtarger, Newton, MA. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://searchcio.techtarger.com/definition/digital-economy> (дата обращения: 01.05.2020).

21. Dahlman C., Mealy S. and Wermelinger M. Harnessing the Digital Economy for Developing Countries, OECD, Paris. 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4adffb24-en.pdf> (дата обращения: 01.05.2020).

22. OUP 2017. Digital Economy, Oxford Dictionary, Oxford University Press, Oxford, UK. 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://en.oxforddictionaries.com/definition/digital_economy (дата обращения: 01.05.2020).

23. Семинар Всемирного банка в московском офисе Всемирного банка «О перспективах цифровой экономики в России» 20 декабря 2016 г.

24. Deloitte, n.d. What is Digital Economy?, Deloitte, New York, NY. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-is-digital-economy.html> (дата обращения: 01.05.2020).

25. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».

26. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»».

27. Алетдинова А.С., Бабкин А.В. и др. Цифровая трансформация экономики и промышленности: проблемы и перспективы. / монография / Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. - СПб: Изд-во Политехн. Ун-та, 2017. – 807 с.

28. Урманцева А. Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин // РИА Новости / РИА Наука – Москва, 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ria.ru/20170616/1496663946.html> (дата обращения: 01.05.2020).

29. Кешелава А.В. Введение в «Цифровую» экономику / А.В. Кешелава, В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. – ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с. (На пороге «цифрового будущего». Книга первая).

30. Евтянова Д.В. Цифровая экономика как механизм эффективной экологической и экономической политики / Д.В. Евтянова, М.В. Тиранова // Наукоеведение. – 2017. – Т. 9. – №6.

31. Сударушкина И.В., Стефанова Н.А. Цифровая экономика / И.В. Сударушкина, Н.А. Стефанова

// Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2017. Т. 6. – № 1 (18). – С. 182-184.

32. Норец Н.К., Станкевич А.А. Цифровая экономика: состояние и перспективы развития / Н.К. Норец, А. А. Станкевич // Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: труды научно-практической конференции с международным участием 17–22 мая 2017 года / под ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С. 173-179.

33. Выступление декана Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.А. Аузана 5 декабря 2018 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=51299&p=attachment> (дата обращения: 01.05.2020).

34. Баранов Д.Н. Сущность и содержание категории «Цифровая экономика» // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1 «Экономика и управление». 2018. № 2 (25). С. 15–23.

35. Маркова В.Д. Цифровая экономика. – М.: ИНФРА-М, 2019.

36. Осипов Ю.М., Юдина Т.Н., Гелисханов И.З. Информационно-цифровая экономика: концепт, основные параметры и механизмы реализации // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2019. – № 3. – С. 42–61.

37. Kaplan S. The words of risk analysis. Risk analysis. 17(4), 407-417, 1997.